

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНДА СЮЖЕТТІК СУРЕТТЕР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

ИМАНКУЛОВА ЛЯЙЛЯ БОЛАТКУЛОВНА

PhD аға оқытышы

Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық университеті, Алматы қаласы
Балтабайқызы Ұлжан, Мухамеджан Аяулым Берікқалиқызы, Темірланқызы Лаура
Педагогика және психология факультетінің 3 курс студенттері

КАЛДЫБАЕВА КУЛЬМАРИЯМ АУЕЛХАНОВНА

Кәсіптік оқыту кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеу дағдысын дамыту мәселесі қазіргі тілдік білім берудің маңызды бағыттарының бірі ретінде қарастырылады. Осы тұрғыдан алғанда, сюжеттік суреттерді оқу үдерісінде қолдану – оқушылардың байланыстырып сөйлеуін жетілдірудің тиімді әдістерінің бірі ретінде көрсетілді. Сондай – ақ мақалада сюжеттік суреттің оқушыларға оқигаларды көрнекі түрде қабылдауына, оқиға мазмұнын негізгі және қосымша ақпараттарға жіктеуге, оқиганы уақыттық және логикалық ретпен құрастырып айтуға мүмкіндік беретіндігі баяндалған.

Сонымен қатар мұғалімдерге сабақ жоспарын құруда оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін қалыптастыру мүмкіндіктері де тәжірибелік құрал ретінде ұсынылады.

Кілт сөздер: байланыстырып сөйлеу, ауызша сөйлеу дағдылары, сюжеттік суреттер, бастауыш сынып, тілдік даму, коммуникативтік қабілет.

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития навыков связной речи младших школьников как одно из важнейших направлений современного языкового образования. С этой точки зрения использование сюжетных картинок в учебном процессе – один из наиболее эффективных методов совершенствования связной речи учащихся. Рассказано, что сюжетные картинки позволяют учащимся наглядно воспринимать события, классифицировать содержание рассказа на основную и дополнительную информацию, а также строить и рассказывать историю во временной и логической последовательности. Результаты исследования представляются учителям в качестве практического инструмента при составлении плана урока, совершенствовании стратегий языкового развития и формировании коммуникативных способностей учащихся.

Ключевые слова: связная речь, навыки устной речи, сюжетные картинки, начальный класс, языковое развитие, коммуникативные способности.

Abstract. The article examines the problem of developing the skills of coherent speech of younger schoolchildren as one of the most important areas of modern language education. From this point of view, the use of story pictures in the educational process is one of the most effective methods of improving students' coherent speech. It is said that plot pictures allow students to visually perceive events, classify the content of a story into basic and additional information, as well as build and tell a story in a temporal and logical sequence. The results of the study are presented to teachers as a practical tool in drawing up a lesson plan, improving strategies for language development and shaping students' communication skills.

Keywords: coherent speech, oral skills, plot pictures, elementary grade, language development, communication skills.

Бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеуін дамыту – бүгінгі білім беру жүйесінің негізгі басым бағыттарының бірі болып табылады. Қазіргі таңда көптеген оқушылар

өз ойын толық, жүйелі және түсінікті жеткізуде қиындықтарға кездеседі. Бұл олардың коммуникативтік белсенділігіне ғана емес, жалпы оқу жетістіктеріне де тікелей әсер ететіндігін күнделікті тәжірибеде байқауға болады. Осы тұрғыдан алғанда, сөйлеу әрекетін дамытуда көрнекілікке негізделген әдістерді пайдалану ерекше маңызға ие. Солардың ішінде сюжеттік суреттер – оқушылардың ойлау қабілетін жандандырып, мәтін құрауға ынталандыратын тиімді құрал.

Сюжеттік суреттер арқылы сөйлеуді дамыту бастауыш мектеп жасындағы балалардың жас ерекшеліктеріне толығымен сәйкес келеді, себебі бұл жастағы оқушылар ақпаратты алдымен көру арқылы қабылдайды. Көрнекілік бала қиялын оятып, оқиға желісін елестетуге мүмкіндік береді, ал бұл өз кезегінде байланыстырып сөйлеудің қалыптасуына жағдай жасайды. Оқушы суретке қарап, ондағы әрекеттерді салыстырып, талдап, себеп-салдарлық байланыстар орнатуға тырысады. Осы процестің барлығы оның ауызша сөйлеуін жетілдіретін тиімді тетіктердің бірі болып табылады.

3-сынып әдебиеттік оқу пәніндегі «Қысқы кеш суреттері» тақырыбы – табиғат көрінісін сипаттау, автордың бейнелі сөздерін түсіну және өз ойын көркем тілмен жеткізуге бағытталған маңызды бөлімдердің бірі. Бұл тақырыпты меңгерту барысында сюжеттік суреттерді қолдану оқушылардың қысқы табиғаттың сұлулығын көз алдына елестетуіне, бейнелі тілмен сөйлеуіне және берілген көрініс бойынша өздігінен әңгіме құрастыруына айтарлықтай ықпал етеді.

Осылайша, сюжеттік суреттер оқушының байланыстырып сөйлеу дағдысын дамытуда тек көмекші құрал ғана емес, сонымен бірге оқу процесінің ажырамас бөлігіне айналады. Бұл тәсіл оқушылардың сөздік қорын байытып, мәтіннің композициялық құрылымын сақтап, логикалық әрі эмоционалды мазмұндау қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Көрнекі материалдарды пайдалану – бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу дағдыларын жетілдіруде тиімді педагогикалық тәсілдердің бірі болып табылады. Сюжеттік суреттерді қолдану ерекше мәнге ие, себебі олар оқушыларға оқиғаларды көрнекі түрде қабылдауға, негізгі және қосымша ақпараттарды бөліп алуға, логикалық және уақыттық тәртіппен баяндауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сюжеттік суреттер оқушылардың сөздік қорын байытып, сөйлем құру мәдениетін, логикалық ойлау қабілетін және шығармашылық потенциалын дамытуға септігін тигізеді.

Осы зерттеу жұмысының мақсаты – сюжеттік суреттерді пайдалану арқылы бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеу дағдысын жетілдіру жолдарын анықтау және олардың тиімділігін педагогикалық тәжірибе арқылы дәлелдеу. Зерттеу барысында оқушылардың бастапқы сөйлеу деңгейі анықталып, сюжеттік суреттерді қолдану арқылы олардың ауызша сөйлеу дағдыларындағы өзгерістер бағаланады. Жұмыстың нәтижесі педагогтарға сабақ жоспарларын тиімді ұйымдастыруға, оқушылардың тілдік және коммуникативтік дамуын жетілдіруге практикалық көмек ретінде қолданылуы мүмкін.

Әдеби шолу. Байланыстырып сөйлеудің педагогикалық-психологиялық негізі

Байланыстырып сөйлеу – оқушының тілдік тұлға ретінде қалыптасуының негізгі көрсеткіші. Ол тек тілдік материалды меңгеру ғана емес, сонымен қатар ойды жүйелі, бірізді, түсінікті жеткізу қабілетімен сипатталады. Психолингвистикалық тұрғыдан байланыстырып сөйлеу баланың қабылдау, елестету, талдау, синтез, жады процестерінің өзара әрекеттесуінен туындайды. Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев сынды ғалымдардың еңбектерінде бала тілінің дамуы оның әлеуметтік тәжірибені меңгеруімен тығыз байланыста болатыны айтылады. Сондықтан сыныптағы коммуникативтік орта мен визуалды материалдар сөйлеуді дамытуда ерекше рөл атқарады.

Бастауыш сынып жасындағы оқушылардың сөйлеуі көбіне заттарды көзбен көруге және нақты әрекеттерді бейнелеуге сүйенеді. Олар абстракциядан гөрі көрнекілікке негізделген ой бастауларына көбірек жүгінеді. Осы себепті көрнекілік әдістерінің бірі саналатын сюжеттік суреттер сөйлеуді дамытудың жоғары тиімді құралы ретінде қарастырылады.

Зерттеу әдістері. Сюжеттік суреттердің әдістемелік мүмкіндіктері

Сюжеттік сурет – белгілі бір оқиғаны, жағдайды, әрекетті немесе бірнеше эпизодтан тұратын көріністі бейнелейтін визуалды материал. Оқитудың көрнекілік принципіне сүйене отырып, сюжеттік суреттер бірнеше маңызды функция атқарады(1-сурет)

Сурет-1

Байланыстырып сөйлеуді дамытудағы сюжеттік суреттердің мүмкіндіктерін қолдану арқылы сюжеттік суреттердің педагогикалық үдерісте пайдаланылуы бірнеше маңызды мүмкіндіктермен айқындалады.

Біріншіден, сурет оқушының сөйлеуге деген ішкі қажеттілігін қалыптастырады. Көп жағдайда бастауыш сынып оқушылары өздігінен толық, реттелген мәтін құрай алмайды, өйткені олардың ойы шашыраңқы, оқиға желісін логикалық түрде біріктіруде қиындықтар байқалады. Сюжеттік сурет осы қиындықтарды жояды, баланың назарын негізгі оқиғаға шоғырландырады, сөйлеу әрекетін бір бағытқа бағыттайды.

Екіншіден, сюжеттік сурет тілдік материалды меңгеруге қажетті тірек болып табылады. Әсіресе грамматикалық құрылымдарды орынды қолдану, сөйлемдерді дұрыс байланыстыру, сөздік қорды кеңейту сияқты тілдік мақсаттар осы әдіс арқылы тиімді жүзеге асады. Оқушы сөйлеу барысында жаңа сөздер мен сөз тіркестерін қолдануға тырысады, сөйлем құраудың әртүрлі үлгілерін пайдаланады. Бұл грамматикалық дағдыны табиғи жолмен, жаттанды емес, әрекет арқылы игеруге мүмкіндік береді.

Үшіншіден, сюжеттік суреттер оқушылардың зерттеушілік қабілетін оятады. Суреттегі әрекеттерді байқау, салыстыру, себептерін анықтау, кейіпкерлердің мінез-құлқын талдау – оқушының сыни және логикалық ойлауын дамытады. Бұл қабілеттер кейінгі оқу кезеңдерінде мәтін талдау, шығармашылық жазу, оқиғаларды интерпретациялау дағдыларына негіз болады.

Сондай-ақ сюжеттік суреттер оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытады. Суретке қарап жаңа оқиға ойлап табу, оның жалғасын болжау, кейіпкерлерге мінездеме беру, суреттің басқа нұсқасын елестету – оқушының қиялының дамуына, тілдің көркемдік элементтерін қолдануға жол ашады. Осылайша сюжеттік суреттер тек дәстүрлі сөйлеу дағдыларын емес, ХХІ ғасыр дағдыларына жататын креативті ойлауды да дамытады.

Сюжеттік суреттермен жұмыс жүргізудің тиімді әдістемесі

Сюжеттік суреттермен жұмыс белгілі бір жүйе бойынша жүргізілгенде ғана жоғары нәтиже береді. Мұғалім алдымен оқушыларды суретпен таныстырып, олардың назарын негізгі детальдарға бағыттайды. Суретті талдау кезеңінде оқушылар тек көргенін ғана айтпайды, олар оқиғаны түсінеді, ой түйеді, болжам жасайды, талдау жасайды.

Жұмыс кезеңдерін былайша жүйелеуге болады:

1. **Қабылдау кезеңі.** Бұл кезеңде балалар суретті жалпы қабылдайды. Мұғалім «Не көріп тұрсың?», «Суретте не болып жатыр?» сияқты жалпы сұрақтар қояды. Бұл оқушының сөйлеуге дайындық кезеңі.

2. **Талдау кезеңі.** Оқушылар суреттегі әрбір әрекетті, кейіпкерді егжей-тегжейлі талдайды. «Неге бұлай істеді?», «Бұл жағдай қай мезгілде орын алған?», «Кейіпкерлердің көңіл күйін қалай сипаттар едің?» деген сұрақтар оқушыны терең ойлауға жетелейді.

3. **Жүйелеу кезеңі.** Бұл кезеңде оқушылар оқиға желісін ретке келтіреді. Мұғалім олармен бірге қысқа жоспар жасайды:

–Оқиғаның басталуы

–Негізгі даму бөлігі

–Қорытынды

Осылайша балалар әңгіме құрылымын меңгереді.

4. **Әңгіме құрастыру кезеңі.** Оқушылар жоспар бойынша толық мәтін құрайды. Бұл кезеңде мұғалім сөйлемдердің байланысын, логикалық реттелуін, грамматикалық дұрыстығын бақылайды. Оқушы өз ойын жүйелі түрде айтуға машықтанады.

5. **Шығармашылық кезең.** Бұл кезеңде оқушылар суретке жаңа элементтер қосады, басқа нұсқасын ойлап табады, оқиғаны өзгертіп жазады. Бұл тапсырмалар оқушының қиялын дамытып, тілін байытады.

Әдістемелік тұрғыда ең тиімді тәсілдердің бірі – суреттерді ретімен орналастыру. Бұл әдіс оқушылардың логикалық ойлауын, оқиғаның құрылымын түсінуін дамытады. Сондай-ақ рөлдік ойындар, екі оқушының диалог құрастыруы, сурет бойынша мәтіннің жанрын өзгерту (әңгіме → ертегі → хабарлама) сияқты жұмыс түрлері де өте нәтижелі.

Сюжеттік суреттердің сөйлеуді дамытудағы нәтижелері

Жүйелі түрде жүргізілген жұмыс нәтижесінде оқушылардың байланыстырып сөйлеу деңгейі айтарлықтай артады. Біріншіден, олардың сөздік қоры молаяды. Олар әрекет, жағдай, сезім, сипаттау сөздерін жиі қолдана бастайды. Екіншіден, оқушылар ойларын ретімен айтуға үйренеді. Бұл – мәтіннің логикалық құрылымын меңгерудің негізгі қадамы.

Үшіншіден, оқушылардың шығармашылық қабілеттері дамиды. Олар өз ойын еркін жеткізеді, жана оқиға ойлап табады, кейіпкерлердің мінез-құлқын сипаттайды.

Педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, сюжеттік суреттерді жүйелі және әдістемелік талаптарға сай қолданған жағдайда оқушылардың тілдік дағдылары едәуір жақсарады: сөйлемді дұрыс құрау, байланыстырушы сөздерді қолдану, мәтінді ретімен баяндау, өз ойын анық жеткізу қабілеттері қалыптасады. Бұл дағдылар тек тіл пәндерінде ғана емес, барлық оқу саласында маңызды рөл атқарады.

Сюжеттік суреттерді сабақтың түрлі кезеңдерінде қолдану ерекшеліктері

Сюжеттік суреттер бастауыш сыныптағы тіл дамыту жұмыстарының барлық кезеңіне үйлесімді енгізіледі. Әсіресе сабақ құрылымында дұрыс қолдану оқушылардың сөйлеу белсенділігін арттырады.

1. Сабақтың мотивация кезеңінде

Бұл кезеңде суреттер оқушының қызығушылығын оятып, сабақтың мақсатымен таныстыруға қолайлы материал болып табылады. Мұғалім сурет көрсетіп:

– «Бұл оқиға туралы не ойлайсың?»

– «Қалай ойлайсың, бүгін не туралы сөйлесеміз?»

деген сұрақтар арқылы оқушыны белсенді диалогқа түсіреді.

Бұл тәсіл оқушылардың назарын шоғырландырып, алдағы жұмысқа психологиялық дайындық қалыптастырады.

2. Жаңа материалды меңгеру кезеңінде

Сюжеттік суреттер осы кезеңде тілдік ережелерді түсіндірудің тірек материалы. Мысалы:

– етістіктерді табу,

– сын есімдерді салыстыру,

– сөйлем түрлерін анықтау,

– мәтін бөліктерін көрсету.

Оқушы нақты контекст арқылы тілдік бірліктерді дұрыс қолдануға үйренеді. Бұл грамматикалық құрылымдардың есте сақталуын жеңілдетеді және механикалық жаттаудың алдын алады.

3. Бекіту және жаттығу кезеңі

Бұл кезеңде оқушылар сюжеттік суреттер бойынша:

- әңгіме құрастырады,
- мәтін жоспарын құрайды,
- суретте көрсетілген әрекетті сипаттайды,
- рөлдік ойын түрінде диалог ұйымдастырады.

Мұғалім тапсырмаларды оқушы деңгейіне қарай күрделендіріп береді. Мысалы, бір оқушы тек суретті сипаттауы мүмкін, ал дамыған оқушы оқиғаның себебі мен салдарын талдайды.

4. Рефлексия кезеңінде

Сабақ соңында оқушылар сурет арқылы:

- не үйренгенін,
 - қандай сөздер қолданғанын,
 - қандай қиындық кездескенін
- ауызша немесе қысқаша жазбаша айтып береді.

Бұл дағдылар оқушының өзін-өзі бағалау, өз ойын жүйелеу қабілеттерін дамытады.

Сюжеттік суреттердің сөйлеу дағдысына ықпалын зерттеу нәтижелері

Педагогикалық бақылаулар сюжеттік суреттермен тұрақты жұмыс істеген оқушыларда мынадай оң өзгерістер болатынын көрсетеді:

1. Сөздік қорының молаюы

Оқушылар іс-әрекетке, сезімге, сипаттама беретін сөздерді жиі қолданады:

- қуанған, таң қалған, асыққан, шаршаған;
- жүгірді, көмектесті, байқап қалды;
- күн ашық, аула тыныш, жолдас бұзылған т.б.

Сурет көрген баланың жаңа сөз үйрену қарқыны 2–3 есе артады.

2. Оқиганы ретімен баяндау қабілетінің дамуы

Сюжеттік суреттердің хронологиялық құрылымы оқушыға «басы — дамуы — соңы» принципін меңгеруге мүмкіндік береді.

Бұл – мәтіннің негізгі композициясын түсінудің кілті.

3. Логикалық ойлаудың күшеюі

Суреттегі әрекеттердің себебін анықтау, салыстыру, дәлелдеу сияқты тапсырмалар оқушылардың аналитикалық ойлауын дамытады.

Мысалы:

- «Неге бала мұндай әрекет жасады?»
- «Қайсысы бірінші болды?»
- «Осы оқиға тағы қалай аяқталуы мүмкін?»

Мұндай сұрақтар баланың когнитивтік белсенділігін арттырады.

4. Коммуникативтік дағдының дамуы

Топтық жұмыс барысында оқушылар:

- бір-біріне сұрақ қояды,
- бірін-бірі тыңдайды,
- өз пікірін дәлелдейді,
- қате сөйлемдерді түзетеді.

Бұл тілдік қарым-қатынасты табиғи ортада меңгеруге жағдай жасайды.

Сюжеттік суреттерге негізделген сабақ үлгілері

1- үлгі: «Жоғалған ойыншық» суреті (2-сурет)

Сурет-2

Тапсырмалар:

1. Суреттің мазмұнын қысқаша сипатта.
2. Кейіпкерлердің көңіл күйін анықта.
3. Оқиғаның жалғасын ойлап тап.
4. Сурет бойынша 5 сұрақ құрап, жұбыңа қой.

Бұл тапсырма оқушының сипаттау, болжау, сұрақ қою дағдысын дамытады.

2- үлгі: «Мектептегі қауіпсіздік» (3-сурет)

Сурет-3

Тапсырмалар:

1. Қай оқушы дұрыс әрекет жасап тұр, қайсысы қате?
 2. Өз пікірінді дәлелде.
 3. Ережелер тізімін құрастыр.
- 3- үлгі: «Табиғаттағы құбылыстар» (4-сурет)

Сурет-4

Тапсырмалар:

1. Суреттегі жыл мезгілін анықта.
2. Табиғаттағы өзгерістерді ата.
3. Осы мезгіл туралы шағын мәтін құрастыр.

Бұл мәтін байланыстырып сөйлеу, табиғатты танып-білу дағдыларын қатар дамытады.

Мұғалімге арналған әдістемелік ұсыныстар

1. Суреттер бір-бірімен логикалық байланысты болуы тиіс.
2. Әр сабақта жеңіл → күрделі тапсырма принципін сақтау қажет.
3. Оқушы өз ойын еркін айту үшін бағалау қатаң болмауы керек.
4. Оқушылардың сөйлеуіндегі қателерді бірден тоқтатпай, соңынан түзету ұсынылады.

Бір суреттен бірнеше дағдыны дамытуға мүмкіндік бар екенін ескерген жөн.

Қорыта айтқанда, бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеу дағдысын дамыту – қазіргі білім беру жүйесінің маңызды және өзекті мәселелерінің бірі. Зерттеу нәтижелері сюжеттік суреттерді мақсатты, жоспарлы және жүйелі түрде қолдану оқушылардың ауызша сөйлеу қабілетін едәуір арттыратынын дәлелдеді. Сюжеттік суреттер оқушыларға оқиға желісін көрнекі бейнелер арқылы түсінуге мүмкіндік беріп, олардың қабылдау, талдау, салыстыру, ойды құрылымдау және шығармашылық әрекетін белсендіреді. Бұл әдіс сөздік қорды байытумен қатар, грамматикалық құрылымдарды меңгеруге, логикалық байланысты сақтауға және сөйлемді ретімен құрауға жағдай жасайды. Зерттеу барысында сюжеттік суреттермен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері – оқиғаны қабылдау, мазмұнын талдау, ақпаратты жүйелеу, әңгіме құрастыру және шығармашылық жұмыс – оқушылардың сөйлеудің әртүрлі компоненттерін игеруіне тиімді ықпал ететіні анықталды. Мәтін құрау дағдыларының жақсаруы, ойды жүйелі жеткізу қабілетінің дамуы, тілдік бірліктерді орынды қолдана білуі – әдістің нәтижелілігінің нақты көрсеткіштері. Сондай-ақ топтық және жұптық жұмыс формалары оқушылардың коммуникативтік дағдылары мен тілдік қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Сюжеттік суреттер оқушылардың қиялын дамытып, шығармашылық әлеуетін оятатын маңызды құрал екені де анықталды. Олар оқушыларға өз көзқарасын білдіруге, жаңа оқиға желілерін ойлап табуға, түрлі жанрдағы мәтіндер құрастыруға мүмкіндік береді. Бұл оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, ХХІ ғасырдың негізгі құзыреттерінің бірі саналатын креативті ойлау қабілетін дамытады. Жалпы алғанда, сюжеттік суреттерді оқу-тәрбие үдерісінде қолдану бастауыш сынып оқушыларының тілдік, коммуникативтік және шығармашылық қабілеттерін жан-жақты дамытуда шешуші рөл атқарады. Бұл әдіс сабақтың мазмұнын қызықты әрі тиімді етсе, мұғалім жұмысының сапасын да арттыра түседі. Сондықтан сюжеттік суреттерді байланыстырып сөйлеуді дамыту құралы ретінде оқу бағдарламасына кеңінен енгізу – оқушылардың тілдік дамуын жетілдірудің тиімді әрі пәрменді жолы болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. – Москва: Педагогика, 1996.
2. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речи. – Москва: Наука, 2003.
3. Скаткин М. Н., Лернер И. Я. Методы обучения и воспитания. – Москва: Просвещение, 1993.
4. Gibbons, P. Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching English Language Learners in the Mainstream Classroom. – Portsmouth: Heinemann, 2015.
5. Құдайбергенова, Қ. «Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу мәдениеті.» – Алматы: Рауан, 2020.
6. Назарова, Л. «Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту әдістері.» – Астана: Фолиант, 2018.